

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN ELECCIONES DE 2020 Y 2021 EN 13 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID 19

País	Innovaciones en materia electoral				
	Identificación de electores	Recuento de resultados	Votación	Ciberseguridad	Observación híbrida
Argentina 2021 (Elecciones primarias)		X		X	X
Argentina 2021 (Elecciones legislativas)		X	X	X	X
Bolivia 2020 (Elecciones generales)	X	X			X
Bolivia 2021 (Elecciones subnacionales)	X	X			X
Brasil 2020 (Elecciones municipales)	X		X		
Chile 2020 (Elecciones primarias)		X	X	X	X
Chile 2021 (Elecciones presidenciales y generales)		X	X	X	X
Costa Rica 2020 (Elecciones regionales)	X	X		X	X
Ecuador 2021 (Elecciones generales)		X	X	X	X
El Salvador 2021 (Elecciones legislativas y municipales)		X			
Honduras 2021 (Elecciones primarias)	X	X	X		X
Honduras 2021 (Elecciones generales)	X	X	X		X
México 2020 (Elecciones subnacionales)		X	X		
México 2021 (Elecciones federales)		X	X		X
Nicaragua 2021 (Elecciones legislativas y		X	X		X

La información contenida en este documento no representa necesariamente la opinión de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IJ-UNAM), ni la de las instituciones colaboradoras.

presidenciales)					
Paraguay 2021 (Elecciones municipales)	X	X	X		
Perú 2020 (Elecciones congresuales extraordinarias)	X	X	X	X	X
Perú 2021 (Elecciones generales)	X		X	X	X
República Dominicana 2020 (Elecciones generales)	X	X	X		X
Uruguay 2020 (Elecciones departamentales y municipales)	X	X	X	X	X
Venezuela 2020 (Elecciones legislativas)		X	X		X
Venezuela 2021 (Elecciones regionales y municipales)			X		

Cómo citar: Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (1978-2021). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJUNAM) y Washington, D.C.: Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (SFD/OEA). Elaboración a cargo de Josué Godoy y Fabiola Osorio. Fecha de elaboración: 6 de enero de 2023. Fecha de publicación: marzo de 2024. Disponible en: <https://www.xn--reformaspolticas-jsb.org/investigaci%C3%B3n/tablas-comparativas/temas/otras> .

*Producto elaborado en el marco del Proyecto IN302122 «La capacidad de resiliencias de las democracias: elecciones y política en contexto de pandemia», del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA, bajo la dirección de. Flavia Freidenberg (IIJ-UNAM)